

SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNING ANTIOKSIDANT FAOLLIGI

Abdulaxadova G.Sh

O'zRFA Mikrobiologiya instituti,
abdulakhadova@gmail.com +998946576606
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683642>

Annotatsiya; Yuqori antioksidant faollikka ega bo'lgan probiotik sut achituvchi bakteriyalar mezbon organizmni patogen mikroorganizmlarning toksik ta'siridan himoya qila oladi va kandidoz, yurak-qon tomir, yallig'lanish, onkologik kasalliklarning oldini olishga hissa qo'shadi. Tajribalarimiz davomida *Pediococcus acidilactici* 1G, *Pediococcus acidilactici* 2G, *Lactiplantibacillus plantarum* 3G, *Levilactobacillus brevis* 4G, *Levilactobacillus brevis* 6G, *Lactobacillus fermentum* LF1, *Pediococcus acidilactici* P1 shtammlarini antioksidantlik faolligi aniqlandi.

Kalit so'zlar; Sut achituvchi bakteriyalar, probiotiklar, antioksidant, difenilpikrilgidrazin, spektrofotometr

Mavzuning dolzarbligi; Xozirgi kunda turli xil kasalliklarning rivojlanishiga erkin radikallari oksidlanish jarayonlarini ortganligi sabab, kasalliklarga chidamlilikning orttirilishi va hosil bo'lgan erkin radikallarning sonini kamaytiradigan dori vositalarini izlash muxim ahamiyatga ega. Probiotiklarning inson organizmiga foydali ta'sir ko'rsatishida sut achituvchi bakteriya shtammlarining antioksidant faolligi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi; Sut achituvchi bakteriya shtammlarining antioksidant faolligi kulturalardan olingan supernatant va intakt hujayralarning DFPG (difenilpikrilgidrazin) molekulasiidagi kislorod radikallarini bog'lab olish faolligini aniqlash.

Tadqiqot usullari; Shtammlar MRS-suyuq ozuqa muhitida termostatda 37 °C haroratda 24 soat davomida inkubatsiya qilindi. SABLarning kultural suyuqligi 20 daqiqa davomida 5000 ayl/daq. tezlikda sentrifuga qilindi. Antioksidant faollikni o'lchash uchun kultura supernatanti va cho'ktirilgan hujayralardan iborat intakt hujayralardan foydalanildi. Intakt hujayralar cho'kmaga tushgan hujayralarni ikki marta izotonik eritmada yuvildi va 0,2 M pH=7.4 fosfat buferida qayta suspenziya qilindi va hujayra titri 10⁸ KHM/ml loyqalanish holatiga keltirildi. Erkin kislorod radikali donori sifatida difenilpikrilgidrazinning (DFPG) 0.05mM etanoli eritmasidan foydalanildi. Nazorat sifatida C vitamindan olindi. Tajribalar uch marotaba takrorlandi.

Asosiy natijalar va xulosalar; Tajriba shtammlarining antioksidant faolligi kulturalardan olingan supernatant va intakt hujayralarning DFPG (difenilpikrilgidrazin) molekulasiidagi kislorod radikallarini bog'lab olish faolligini spektrofotometrik (Xitoy, V-5000 VISIBLE SPECTROPHOTOMETER) o'lchash natijasida olingan qiymatlarga asosan baholandi. Tekshirilayotgan shtammlarning antioksidant faolligi shtammlar o'rtasida farq qildi va shtamm supernatantlarining radikallarni bog'lab olish faolligi 71,5% dan 89,6% gachani tashkil etdi. *Lactiplantibacillus* avlodiga mansub 3 ta shtamm orasida *L.plantarum* 3G shtammidan olingan supernatantning radikallarni bog'lab olish faolligi 79,8% ni, intakt hujayralarning faolligi 69,9% ni tashkil qildi. *L.brevis* 4G shtammida esa supernatant 75,3%, intakt hujayralar 67,2% radikallarni bog'lab olish faolligini ko'rsatdi. *L.fermentum* LF1 shtammning natijalari quyidagicha: supernatant 84,1%, intakt hujayralar 76,7% . *L.brevis* 6G shtammida esa eng kam korsatichlarni namoyon etdi supernatant 71,5% , intakt hujayralar 62,2% ni ko'rsatdi. (1-rasm).

1 – rasm. *Lactiplantibacillus* avlodiga mansub shtammlarining antioksidant faolligi

Shuningdek, *Pediococcus* avlodiga mansub 3 ta shtammlarning ham antiradikal faolligi DFPG molekulasiidagi kislorod radikallarini bog`lab olish qobiliyatiga asosan o`rganildi. O`rganilgan shtammlar orasida *P.acidilactici* 2G shtammi eng yuqori antiradikal faollikka ega ekanligi aniqlandi. Bu shtammdan olingan supernatantning radikallarni bog`lab olish faolligi 89,6% ni, intakt hujayralarning faolligi 79,1% ni tashkil qildi. *P.acidilactici* 1G shtammi supernatantida kislorod radikallarini bog`lab olish faolligi 80,2%, intakt hujayralarda 74,8% ni tashkil qildi. *P.acidilactici* P1 shtammi supernatantning radikallarni bog`lab olish faolligi 72,9% ni, intakt hujayralarning faolligi 65,8% ni ko`rsatdi. (2-rasm).

2 – rasm. *Pediococcus* avlodiga mansub shtammlarining antioksidant faolligi.

Mahalliy manbalardan ajratilgan SAB shtammlarining antioksidant faolligini o`rganish shuni ko`rsatdiki, shtammlar kislorod radikallarini bog`lab olish xususiyatiga ko`ra yuqori faollikka ega. Mazkur shtammlar asosida antiradikal va antioksidant ta`sirga ega probiotik preparatlar va biologik qo`shimchalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Zhang Y., Li Y. Engineering the antioxidative properties of lactic acid bacteria for improving its robustness // Current Opinion in Biotechnology. – 2013. – V. 24. – P. 142–147.
2. Arcanjo N. O., Andrade M. J., Padilla P., Rodríguez A., Madruga M. S., Estevez, M. Resveratrol protects *Lactobacillus reuteri* against H₂O₂-induced oxidative stress and

stimulates antioxidant defenses through upregulation of the *dhaT* gene // Free Radical Biology and Medicine. – 2019. – V. 135. – P. 38-45.

3. Averina O. V., Poluektova E. U., Marsova M. V., Danilenko V. N. Biomarkers and utility of the antioxidant potential of probiotic lactobacilli and bifidobacteria of the human gut microbiota // Biomedicines. – 2021. – V. 9. – P. 1340.

4. Chooruk A., Piwat S., Teanpaisan R. Antioxidant activity of various oral *Lactobacillus* strains // Journal of applied microbiology. – 2017. – V. 123. – №. 1. – P. 271-279.